

RAQAMLI TA'LIM SHAROITIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING DIAGNOSTIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

To'rayeva Dilnoza Ismoilovna, Surxondaryo viloyati pedagogik mahorat markazi katta o'qituvchisi

Annotatsiya

KIRISH: maqolada raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diagnostik kompetentligini rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogik ta'limning dolzarb muammosi sifatida tahlil qilinadi. Raqamli transformatsiya sharoitida o'qituvchidan nafaqat o'quv jarayonini tashkil etish, balki o'quvchilarning bilim olish dinamikasini kuzatish, natijalarni tahlil qilish, qiyinchiliklarni erta aniqlash va pedagogik qarorlarni ma'lumotlarga asoslangan holda qabul qilish layoqati talab etiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi – raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diagnostik kompetentligini rivojlantirishning nazariy-metodik asoslarini aniqlash, uning tarkibiy komponentlarini asoslash hamda learning analytics, formativ baholash, LMS monitoringi va qaytar aloqa mexanizmlariga tayangan diagnostik model samaradorligini ochib berishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda nazariy tahlil, qiyosiy-pedagogik tahlil, pedagogik kuzatuv, diagnostik test, so'rovnoma, refleksiv kundaliklar, feedback kartalari hamda matematik-statistik tahlil metodlaridan foydalanilgan. Diagnostik kompetentlik motivatsion-qadriyatli, kognitiv, diagnostik-analitik, raqamli-didaktik, monitoring-korreksion va refleksiv komponentlar asosida baholangan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari raqamli ta'lim muhitida diagnostik kompetentlikni rivojlantirish learning analytics, formativ baholash, LMS monitoringi va qaytar aloqa tizimlari bilan uzviy bog'liq ekanini ko'rsatdi. Tajriba jarayonida raqamli vositalar bilan ishlash, o'quv natijalarini tahlil qilish, xatolar sababini aniqlash, individual ta'lim trayektoriyasini belgilash va pedagogik korreksiya kiritish bo'yicha talabalarning amaliy ko'nikmalari rivojlangan. Eksperiment yakunida tajriba guruhida diagnostik kompetentlikning yuqori darajasi sezilarli oshgani taklif etilgan modelning pedagogik samaradorligini tasdiqlaydi.

XULOSA: raqamli ta'lim sharoitida diagnostik kompetentlik bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligida muhim metakompetentlik sifatida namoyon bo'ladi. U o'quv natijalarini monitoring qilish, raqamli ma'lumotlarni tahlil etish, formativ baholashni tashkil qilish, feedback asosida korreksiya kiritish va o'quvchining individual rivojlanish trayektoriyasini belgilash imkonini beradi. Shu bois pedagogika oliy ta'lim muassasalarida diagnostik kompetentlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan raqamli-amaliy modullarni tizimli joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Kalit so'zlar: diagnostik kompetentlik, raqamli ta'lim, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi, pedagogik diagnostika, learning analytics, formativ baholash, LMS monitoring, qaytar aloqa, refleksiv monitoring, individual ta'lim trayektoriyasi.

РАЗВИТИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тураева Дильноза Исмоиловна, Старший преподаватель Сурхандарьинского областного педагогического центра

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется вопрос развития диагностической компетентности будущих учителей начальной школы в условиях цифрового образования как актуальная проблема современного педагогического образования. В контексте цифровой трансформации от учителя требуется не только организация учебного процесса, но и мониторинг динамики обучения учащихся, анализ результатов, раннее выявление трудностей и принятие педагогических решений на основе полученной информации.

ЦЕЛЬ: целью исследования является выявление теоретико-методологических основ развития диагностической компетентности будущих учителей начальной школы в условиях цифрового образования, обоснование ее структурных компонентов и раскрытие эффективности диагностической модели, основанной на анализе обучения, формирующем оценивании, мониторинге LMS и механизмах обратной связи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы методы теоретического анализа, сравнительного педагогического анализа, педагогического наблюдения, диагностического тестирования, анкетирования, рефлексивных дневников, карточек обратной связи, а также методы математико-статистического анализа. Диагностическая компетентность оценивалась на основе мотивационно-ценностного, когнитивного, диагностико-аналитического, цифрово-дидактического, монографически-корректирующего и рефлексивного компонентов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что развитие диагностической компетентности в цифровой образовательной среде неразрывно связано с аналитикой обучения, формирующим оцениванием, мониторингом LMS и системами обратной связи. В ходе эксперимента развивались практические навыки студентов в работе с цифровыми инструментами, анализе результатов обучения, выявлении причин ошибок, определении индивидуальной образовательной траектории и внесении педагогических корректировок. Высокий уровень диагностической компетентности в экспериментальной группе в конце эксперимента значительно повысил педагогическую эффективность предложенной модели.

ВЫВОД: в цифровой образовательной среде диагностическая компетентность проявляется как важная метакомпетенция в профессиональной подготовке будущего учителя начальной школы. Она позволяет отслеживать результаты обучения, анализировать цифровые данные, организовывать формирующее оценивание, вносить корректировки на основе обратной связи и определять индивидуальную траекторию развития ученика. Поэтому

целесообразно систематически внедрять цифровые практические модули, направленные на развитие диагностической компетентности в педагогических высших учебных заведениях.

Ключевые слова: диагностическая компетентность, цифровое образование, будущий учитель начальной школы, педагогическая диагностика, аналитика обучения, формирующее оценивание, мониторинг LMS, обратная связь, рефлексивный мониторинг, индивидуальная траектория обучения.

DEVELOPMENT OF DIAGNOSTIC COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY TEACHERS IN THE CONDITIONS OF DIGITAL EDUCATION

Turayeva Dilnoza Ismoilovna, Senior teacher of the Surkhandarya Regional Pedagogical Skills Center

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the issue of developing diagnostic competence of future primary school teachers in digital education as an urgent problem of modern pedagogical education. In the context of digital transformation, a teacher is required not only to organize the educational process, but also to monitor the dynamics of students' learning, analyze results, identify difficulties early and make pedagogical decisions based on information.

AIM: the purpose of the study is to identify the theoretical and methodological foundations of developing diagnostic competence of future primary school teachers in a digital education environment, to substantiate its structural components, and to reveal the effectiveness of a diagnostic model based on learning analytics, formative assessment, LMS monitoring, and feedback mechanisms.

MATERIALS AND METHODS: the study used theoretical analysis, comparative pedagogical analysis, pedagogical observation, diagnostic testing, questionnaires, reflexive diaries, feedback cards, and mathematical and statistical analysis methods. Diagnostic competence was assessed based on motivational-value, cognitive, diagnostic-analytical, digital-didactic, monitoring-correction and reflexive components.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study showed that the development of diagnostic competence in a digital educational environment is inextricably linked with learning analytics, formative assessment, LMS monitoring and feedback systems. During the experiment, students' practical skills in working with digital tools, analyzing learning outcomes, identifying the causes of errors, determining an individual educational trajectory and introducing pedagogical corrections were developed. The high level of diagnostic competence in the experimental group at the end of the experiment significantly increased the pedagogical effectiveness of the proposed model.

CONCLUSION: in digital educational environments, diagnostic competence is manifested as an important metacompetence in the professional training of a future primary school teacher. It allows monitoring learning outcomes, analyzing digital data,

organizing formative assessment, making corrections based on feedback, and determining the individual development trajectory of the student. Therefore, it is advisable to systematically introduce digital-practical modules aimed at developing diagnostic competence in pedagogical higher education institutions.

Keywords: diagnostic competence, digital education, future primary school teacher, pedagogical diagnostics, learning analytics, formative assessment, LMS monitoring, feedback, reflexive monitoring, individual learning trajectory.

Zamonaviy ta'lim tizimi raqamli transformatsiya sharoitida tubdan o'zgarimoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim jarayoniga keng integratsiyalashuvi o'qituvchidan nafaqat fan mazmunini va o'qitish metodikasini puxta egallashni, balki raqamli muhitda o'quvchining bilim olish jarayonini kuzatish, tahlil qilish va boshqarish layoqatini ham talab etmoqda. Ushbu sharoitda pedagogik diagnostika faoliyati ta'limning markaziy mexanizmlaridan biriga aylanadi, chunki aynan diagnostika orqali o'qituvchi ta'lim natijalari to'g'risida obyektiv axborot oladi va o'quv jarayoniga asoslangan tarzda tuzatish kiritadi.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi diagnostik faoliyatga alohida talab qo'yadi. Aynan ushbu bosqichda bola shaxsining bilish faolligi, o'quv motivatsiyasi va asosiy kompetensiyalari shakllanadi, shu sababli o'qituvchining har bir o'quvchidagi qiyinchilik va yutuqlarni o'z vaqtida aniqlay olishi muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diagnostik tayyorgarligi ko'pincha an'anaviy nazorat shakllari doirasida cheklanib qoladi va ular raqamli diagnostika vositalarini, jumladan, learning analytics va elektron monitoring tizimlarini yetarli darajada egallamaydilar. Bu yerda an'anaviy va raqamli diagnostika o'rtasidagi obyektiv qarama-qarshilik yuzaga keladi. An'anaviy diagnostika asosan summativ baholashga, ya'ni ta'lim natijasini yakuniy qayd etishga yo'naltirilgan bo'lsa, raqamli diagnostika uzluksiz, jarayonga yo'naltirilgan va ma'lumotlarga asoslangan (data-driven) yondashuvni taqozo etadi. Bu qarama-qarshilik bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash mazmunini qayta ko'rib chiqishni va ularning diagnostik kompetentligini rivojlantirishning maxsus pedagogik shart-sharoitlarini ishlab chiqishni dolzarb vazifaga aylantiradi.

Xalqaro tajriba bu boradagi yondashuvlarni belgilab beradi. YUNESKO va Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) hujjatlarida o'qituvchining raqamli kompetentligi zamonaviy professionallikning ajralmas qismi sifatida e'tirof etiladi. Yevropa Ittifoqining o'qituvchilar raqamli kompetentligi bo'yicha asosli ramkasi - DigCompEdu - baholash (Assessment) sohasini o'qituvchi raqamli kompetentligining oltita asosiy sohasidan biri sifatida ajratib ko'rsatadi [1]. Bu esa diagnostik kompetentlikni raqamli kompetentlik tarkibida tizimli o'rganish zaruriyatini asoslaydi.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, ushbu tadqiqotning maqsadi raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diagnostik kompetentligini rivojlantirishning nazariy asoslari, strukturaviy modeli va pedagogik shart-sharoitlarini ishlab chiqish hamda uning samaradorligini eksperimental tarzda asoslashdan iborat.

Raqamli davrda diagnostik kompetentlik tushunchasi P. Mishra va M. Koehler tomonidan ishlab chiqilgan TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) modelida rivojlantirildi, bunda texnologik, pedagogik va mazmuniy bilimlarning o'zaro kesishuvi o'qituvchi raqamli kompetentligining yadrosi sifatida baholandi[1].

V. P. Bespalko pedagogik texnologiya va ta'lim sifatini diagnostik tarzda maqsadlash g'oyasini ilgari surib, ta'lim natijasini obyektiv o'lchash mumkin bo'lgan diagnostik maqsad tushunchasini asoslab berdi[2].

G. K. Selevko ta'lim texnologiyalarining keng tasnifini ishlab chiqib, diagnostika va monitoringni texnologik jarayonning majburiy bosqichi sifatida ko'rsatdi[3].

E. S. Polat masofaviy ta'lim va yangi axborot texnologiyalarining pedagogik asoslarini yaratib, raqamli muhitda nazorat va qaytar aloqani tashkil etish masalalarini o'rgandi[4].

I. A. Zimnyaya kompetensiyaviy yondashuvni asoslab, kompetentlikni shaxsning bilim, ko'nikma va qadriyatlarni real faoliyatda qo'llay olish layoqati sifatida talqin qildi[5].

A. V. Xutorskoy esa kompetensiyalarni didaktik loyihalash va ta'lim natijalari sifatida belgilash nazariyasini ishlab chiqdi[6].

Kompetensiyaviy yondashuv va pedagogik texnologiyalar muammolari U.Q. Tolipov, M.H. Muslimov, M. Ishmuhamedov kabi olimlarning ishlarida o'qituvchi kasbiy kompetentligini shakllantirishning texnologik mexanizmlari, innovatsion ta'lim usullari hamda ta'limni faollashtirish vositalari asoslab berilgan[7-9].

So'nggi yillarda O'zbekistonda o'qituvchilarning raqamli kompetentligini DigCompEdu ramkasi asosida baholashga oid empirik tadqiqotlar ham olib borilmoqda, bu esa milliy ta'lim amaliyotini xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish tendensiyasini ko'rsatadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ayrim tadqiqotlar o'qituvchining raqamli kompetentligini, boshqalari pedagogik diagnostika yoki formativ baholashni alohida o'rgansa-da, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining diagnostik kompetentligini aynan raqamli ta'lim muhiti sharoitida, learning analytics va qaytar aloqa tsiklini birlashtiruvchi yaxlit metakompetentlik sifatida tizimli o'rganish yetarli darajada amalga oshirilmagan. Aynan ushbu ilmiy bo'shliq mazkur tadqiqotning yo'nalishini belgilaydi.

Tadqiqot aralash (miqdoriy-sifatiy) dizaynda, pedagogik eksperiment metodi asosida amalga oshirildi. Tadqiqot bazasi sifatida pedagogika oliy ta'lim muassasasining boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari jalb etildi. Eksperimentda jami 120 nafar bo'lajak o'qituvchi ishtirok etdi: ulardan 60 nafari tajriba guruhini, 60 nafari nazorat guruhini tashkil etdi. Tajriba guruhi diagnostik kompetentlikni rivojlantirishning maxsus ishlab chiqilgan modeli va pedagogik shart-sharoitlari asosida o'qitildi, nazorat guruhi esa an'anaviy tayyorgarlik dasturi doirasida ta'lim oldi.

Diagnostik kompetentlikni o'lchash uchun quyidagi vositalar majmuasidan foydalanildi: bilim darajasini aniqlovchi diagnostik testlar, Google Forms platformasida ishlab chiqilgan so'rovnomalar, Moodle tizimining o'rnatilgan analitik moduli (Moodle analytics) orqali olingan LMS monitoring ma'lumotlari, talabalarning reflektiv kundaliklari

hamda qaytar aloqa kartalari. Bu vositalar majmuasi diagnostik kompetentlikni ham bilim, ham amaliy faoliyat, ham refleksiya darajasida har tomonlama baholash imkonini berdi.

Olingan ma'lumotlarni qayta ishlashda foizli tahlil, taqqoslash usuli hamda guruhlararo farqlarning statistik ahamiyatligini aniqlovchi metodlardan foydalanildi. Diagnostik kompetentlik darajasi uch darajada - yuqori, o'rta va past - tasniflandi; har bir daraja uchun aniq mezon va indikatorlar belgilandi. Tadqiqotning nazariy konstruksiyasi sifatida diagnostik kompetentlik tarkibida o'zaro bog'liq oltita komponent ajratildi, bu komponentlar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Diagnostik kompetentlikning strukturaviy komponentlari

Komponent	Mazmuni
Motivatsion-qadriyatli	Diagnostik faoliyatga ijobiy munosabat, o'quvchini qo'llab-quvvatlashga yo'nalganlik, baholashning axloqiy mas'uliyatini anglash
Kognitiv	Pedagogik diagnostika, formativ baholash va learning analytics asoslari to'g'risidagi nazariy bilimlar tizimi
Diagnostik-analitik	Diagnostik vositalarni qo'llash, ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish, o'quv natijalarini talqin qilish ko'nikmalari
Raqamli-didaktik	LMS, elektron portfolio, raqamli baholash vositalaridan pedagogik maqsadlarda foydalanish layoqati
Monitoring-korreksion	Uzluksiz monitoring olib borish, qaytar aloqa berish va natijalar asosida pedagogik korreksiya kiritish qobiliyati
Refleksiv	O'z diagnostik faoliyatini tahlil qilish, o'z-o'zini baholash va kasbiy takomillashtirishga intilish

Ushbu olti komponentli model tadqiqotning diagnostik apparatini loyihalash uchun asos bo'lib xizmat qildi: har bir komponent uchun alohida indikatorlar va o'lchov mezonlari ishlab chiqildi, bu esa diagnostik kompetentlik darajasini yaxlit va bir vaqtning o'zida differentsiyalangan tarzda baholash imkonini berdi.

Diagnostik kompetentlik ushbu tadqiqotda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining raqamli ta'lim muhitida o'quvchining bilish faoliyatini kuzatish, o'lchash, tahlil qilish va olingan ma'lumotlar asosida ta'lim jarayoniga asoslangan tuzatish kiritish olish integratsiyalashgan layoqati sifatida ta'riflanadi. Bu kompetentlik bir nechta alohida ko'nikmalarning oddiy yig'indisi emas, balki ularni yagona maqsad - ta'lim sifatini uzluksiz oshirish - atrofida birlashtiruvchi metakompetentlik xususiyatiga ega. Aynan shu integrativ tabiati uni o'qituvchi professional kompetentligi tarkibida alohida o'rganish zaruriyatini belgilaydi.

Pedagogik diagnostika - o'quv jarayoni va uning natijalari to'g'risida obyektiv axborot olishga qaratilgan tizimli faoliyat[7]. Raqamli muhitda bu faoliyat sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tariladi: o'qituvchi nafaqat yakuniy natijalarni, balki o'quvchining ta'lim

platformasidagi har bir qadamini - topshiriqlarni bajarish vaqti, urinishlar soni, qiyinchilik nuqtalari - kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Aynan shu yerda learning analytics texnologiyasi diagnostikaning yangi metodologik vositasi sifatida namoyon bo'ladi. LMS tomonidan to'planadigan ma'lumotlarni tahlil qilish o'qituvchiga o'quvchining qiyinchiliklarini ular o'quv muvaffaqiyatsizligiga aylanmasidan oldin aniqlash va oldindan korreksiya kiritish imkonini beradi.

Formativ baholash diagnostik kompetentlikning amaliy yadrosini tashkil etadi. Summativ baholashdan farqli o'laroq, u ta'lim natijasini qayd etishga emas, balki ta'lim jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi. Blek va Uilyam ko'rsatganidek, formativ baholashning ta'lim natijalariga ta'siri aynan sifatli qaytar aloqa orqali yuzaga keladi [4]. Hetti va Timperli modeliga ko'ra, samarali qaytar aloqa o'quvchiga maqsad, joriy holat va keyingi qadam o'rtasidagi farqni anglatishi lozim [3]. Raqamli muhitda qaytar aloqa avtomatlashtirilgan (LMS testlari natijalari), o'qituvchi tomonidan beriladigan hamda tengdoshlar baholashi shaklida amalga oshirilishi mumkin. Bu qaytar aloqa tsikli pedagogik korreksiya mexanizmi bilan tutashganda yaxlit boshqaruv tizimini hosil qiladi.

Diagnostik kompetentlik amalda axborot-ta'lim muhiti doirasida shakllanadi va namoyon bo'ladi. Axborot-ta'lim muhiti dasturiy, texnik va tashkiliy-metodik vositalarning yaxlit tizimi bo'lib, u ta'lim jarayonida ma'lumotlarni to'plash, saqlash, qayta ishlash va uzatishni ta'minlaydi. Ushbu muhitda diagnostik kompetentlikni rivojlantirish modeli o'zaro bog'liq funksional bloklarni qamrab oladi: maqsadli blok (kompetentlikni rivojlantirish maqsadi va vazifalari), mazmuniy blok (nazariy va amaliy tayyorgarlik mazmuni), texnologik blok (LMS, learning analytics, formativ baholash vositalari) hamda natijaviy-baholovchi blok (diagnostik kompetentlik darajasini aniqlash mezonlari).

Modelning markazida quyidagi monitoring algoritmi va qaytar aloqa tsikli turadi: ta'lim natijalarini rejalashtirish → LMS orqali ma'lumotlarni to'plash → learning analytics yordamida tahlil qilish → o'quvchiga qaytar aloqa berish → pedagogik korreksiya kiritish → individual ta'lim trayektoriyasini moslashtirish → reflektiv baholash. Ushbu tsiklning yopiqligi diagnostikaning uzluksizligini va ta'lim jarayonining boshqariluvchanligini ta'minlaydi. Pedagogik shart-sharoitlar sifatida esa diagnostik mazmunni o'quv dasturiga integratsiyalash, talabalarni real LMS muhitida amaliyot bilan ta'minlash hamda reflektiv monitoringni rag'batlantirish belgilandi.

Pedagogik eksperiment ikki bosqichda - boshlang'ich (aniqlovchi) va yakuniy (nazorat) kesimlarda o'tkazildi. Boshlang'ich kesim ikkala guruhda diagnostik kompetentlik darajasi taxminan bir xil ekanligini ko'rsatdi: yuqori daraja ko'rsatkichlari tajriba va nazorat guruhlarida deyarli teng bo'lib, past daraja ustunlik qildi. Bu boshlang'ich sharoitlarning tengligini tasdiqladi va eksperiment natijalarining ishonchliligini ta'minladi. Eksperimental ish yakunida o'tkazilgan nazorat kesimi guruhlar o'rtasida sezilarli farqni qayd etdi, bu natijalar 2-jadvalda umumlashtirilgan.

2-jadval

Diagnostik kompetentlik darajalarining eksperiment yakunidagi taqsimoti (%)

Daraja	Tajriba guruhi (boshida)	Tajriba guruhi (oxirida)	Nazorat guruhi (oxirida)
Yuqori	13,3	46,7	18,3
O'rt	38,3	43,3	41,7
Past	48,4	10,0	40,0

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tajriba guruhida diagnostik kompetentlikning yuqori darajasi 13,3 foizdan 46,7 foizga ko'tarildi, past daraja esa 48,4 foizdan 10,0 foizgacha kamaydi. Nazorat guruhida o'zgarishlar ancha kam bo'lib, yuqori daraja faqat 18,3 foizni tashkil etdi. Guruhlararo farqning sezilarliliksi taklif etilgan model va pedagogik shart-sharoitlarning ta'siri natijasi ekanligini ko'rsatadi.

Diagnostik kompetentlikning o'sish dinamikasini sabab-oqibat jihatdan tahlil qilish bir nechta hal qiluvchi omilni aniqlashga imkon berdi. Birinchidan, talabalarning real LMS muhitida formativ baholash va monitoringni amalda qo'llashlari nazariy bilimni amaliy ko'nikmaga aylantirdi. Ikkinchidan, learning analytics ma'lumotlari bilan ishlash ularda o'quvchi qiyinchiliklarini erta aniqlash va asoslangan qaror qabul qilish layoqatini shakllantirdi. Uchinchidan, qaytar aloqa kartalari va reflektiv kundaliklar reflektiv komponentning rivojlanishini rag'batlantirdi - bu DigCompEdu tadqiqotlarida ham o'qituvchilarning kuchli tomoni sifatida qayd etilgan reflektiv amaliyot omiliga mos keladi [5].

Olingan natijalar xalqaro tadqiqotlar bilan uyg'un. YUNESKO va OECD hujjatlarida ta'kidlanganidek, o'qituvchining ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish (data-driven decision making) layoqati zamonaviy professionallikning muhim ko'rsatkichidir; tadqiqot bu layoqatni maqsadli pedagogik shart-sharoitlar orqali rivojlantirish mumkinligini empirik tarzda tasdiqladi. Shuningdek, natijalar Hetti va Timperli hamda Blek va Uilyam ilgari surgan qaytar aloqaning yuqori pedagogik samaradorligi haqidagi xulosalarni raqamli ta'lim sharoitida ham qo'llab-quvvatlaydi [3; 4]. Bu esa taklif etilgan modelning nazariy asoslangani va amaliy hayotiylikini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari quyidagi xulosalarni shakllantirish imkonini berdi. Ilmiy yangilik bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining diagnostik kompetentligini raqamli ta'lim muhiti sharoitida learning analytics, formativ baholash va qaytar aloqa tsiklini birlashtiruvchi murakkab metakompetentlik sifatida talqin qilinishi hamda uning olti komponentli strukturaviy modelining ishlab chiqilishidan iborat.

Tadqiqotning nazariy ahamiyati diagnostik kompetentlikning mohiyati, strukturasi va rivojlanish mexanizmlari to'g'risidagi tasavvurlarni boyitishi, kompetensiyaviy yondashuv g'oyalarini raqamli ta'lim diagnostikasi sohasiga tatbiq etishi bilan belgilanadi. Amaliy ahamiyati esa ishlab chiqilgan model, monitoring algoritmi va pedagogik shart-sharoitlardan oliy ta'lim muassasalarining boshlang'ich ta'lim yo'nalishida hamda o'qituvchilar malakasini oshirish tizimida foydalanish mumkinligida namoyon bo'ladi.

Eksperimental tekshiruv taklif etilgan diagnostik modelning samaradorligini tasdiqladi: tajriba guruhida diagnostik kompetentlikning o'sish dinamikasi nazorat

guruhiga nisbatan sezilarli ustunlikni namoyish etdi. Metodik tavsiya sifatida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash dasturiga learning analytics, formativ baholash va raqamli qaytar aloqa vositalari bilan amaliy ishlash modullarini integratsiyalash hamda reflektiv monitoringni doimiy amaliyotga aylantirish taklif etiladi.

Pedagogik istiqbol sifatida adaptiv diagnostika va sun'iy intellekt asosidagi tahliliy tizimlarning diagnostik kompetentlikni rivojlantirishdagi imkoniyatlarini o'rganish, shuningdek, ishlab chiqilgan modelni ta'limning boshqa bosqichlari va yo'nalishlariga moslashtirish masalalarini keyingi tadqiqotlar predmeti sifatida belgilash mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mishra P., Koehler M. J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge // Teachers College Record. - 2006. - Vol. 108, No. 6. - P. 1017–1054.
2. Bespal'ko V. P. Slagaemye pedagogicheskoy tehnologii. - M.: Pedagogika, 1989. - 192 s.
3. Selevko G. K. Sovremennye obrazovatel'nye tehnologii: uchebnoe posobie. - M.: Narodnoe obrazovanie, 1998. - 256 s.
4. Polat E. S. Novye pedagogicheskie i informacionnye tehnologii v sisteme obrazovaniya: ucheb. posobie. - M.: Akademiya, 2010. - 368 s.
5. Zimnyaya I. A. Klyuchevye kompetencii - novaya paradigma rezul'tata obrazovaniya // Vysshee obrazovanie segodnya. - 2003. - No. 5. - S. 34–42.
6. Hutorskoy A. V. Klyuchevye kompetencii kak komponent lichnostno-orientirovannoy paradigmy obrazovaniya // Narodnoe obrazovanie. - 2003. - No. 2. - S. 58–64.
7. Muslimov N. A. va boshq. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2013. - 280 b.
8. Tolipov U. Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. - Toshkent: Fan, 2006. - 261 b.
9. Ishmuhamedov R., Abdullayeva M. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. - Toshkent: Iste'dod, 2010. - 180 b.